

SHUKUR XOLMIRZAYEV VA VALENTIN RASPUTIN NASRIGA QIYOSIY-TIPOLOGIK YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI

Akbarova Muhayyo Mampirjon qizi

Namangan davlat universiteti, II bosqich tayanch doktoranti

akbarova-1991@bk.ru

Annotatsiya. Maqolada adabiy komparativistika yoʻnalishlaridan biri boʻlgan makrokomparativistika haqida soʻz yuritilib, ikki buyuk yozuvchilar: Shukur Xolmirzayev va Valentin Rasputin ijodini qiyosiy adabiyotshunoslik obʻekti sifatida oʻrganish, qiyosiy tipologik yondashuv asosida tahlil qilish haqida soʻz yuritiladi. Ikkala yozuvchining adabiy merosi qiyosiy adabiyotshunoslik obʻekti boʻla olishini taʼminlovchi bir qator jihatlar izohlab beriladi.

Kalit soʻzlar: adabiy komparativistika, makrokomparativistika, qiyosiy adabiyotshunoslik obʻekti, adabiy taʼsir, adabiy aloqa, ijodiy evolyutsiya, “qishloq nasri”.

Abstract. The article talks about macrocomparativistics, which is one of the directions of literary comparativistics, and it talks about studying the work of two great writers: Shukur Kholmirezayev and Valentin Rasputin as as object of comparative literary studies, analyzing it based on a comparative typological approach. A number of aspects that ansure that both writers can be the object of comparative literary studies in their literary heritage are explained.

Key words: literary comparativistics, macrocomparativistics, object of comparative literary studies, literary influence, literary communication, creative evolution, “rural prose”.

Adabiy komparativistika(qiyosiy adabiyotshunoslik)da makrokomparativistika degan tushuncha mavjud boʻlib, bu tushuncha genetik jihatdan bogʻlanmagan turli millat doirasidagi adabiy hodisalarning qiyosiy tahlilini (Halliyeva G. Qiyosiy adabiyotshunoslik, 2020, 11-b) anglatadi. Yaʼni qiyoslash obʻekti sifatida tanlangan adabiy jarayonning turli davri yoxud namoyandalar umuman boshqa-boshqa xalq vakillari boʻlishi makrokomparativistika uchun xos sanaladi.

Qiyosiy adabiyotshunoslikda makrokomparativistika asosida oʻrganilgan ijodkorlar bir talay. Masalan, Shekspir va Navoiy ijodi, “Alpomish” va Gomerining “Odisseya” dostoni kabi. Qiyosiy tahlildan asosiy koʻzlangan maqsad bu oʻzaro qiyoslanayotgan obʻektlarning oʻxshash va farqli tomonlarini yuzaga chiqarish asosida muayyan bilimlar xosil qilishdir. Qiyoslash asosida jahon xalqlarining oʻzaro adabiy taʼsir masalasi, madaniyatlarning bir-biridan oʻzlashtirishi, bir-birini boyitishi kabi jihatlariga doir ham fikrlar shakllanadi. Ammo hech bir umumiy nuqtalarga ega

bo'lmagan adabiy jarayon, badiiy asar va yoki badiiy obraz kabilarni majburiy taqqoslash ham kutilgan natijani bermasligi tayin gap.

Qiyosiy tahlil usuli ikki hodisa (ob'ekt)ni solishtirish yoki qarama-qarshi qo'yish asosida o'zaro bog'liqlikni aniqlashga asoslanadi (Гарипова Г, Шафранская Э., Сравнительное литературоведение. Методология и практика изучения русской литературы в системе компаративного анализа, 2022, 7 с.)

Qiyosiy tilshunoslikda bugungi kunga kelib juda ko'p tadqiqot ishlari olib borilayotgani kishini xursand qiladi. Ammo negadir qiyosiy adabiyotshunoslik yo'nalishidagi izlanishlar ko'lami biroz ozroq ko'zga tashlanadi. Balki bunga sabab mazkur yo'nalishning nazariy asoslari batafsil izohlangan, tadqiqotlar uchun tirgak vazifa bo'la oladigan o'zbek tilida yozilgan tayanch manbalarning kamligidir. Biz ushbu maqolada adabiy makrokomparativistikaga daxldor olib borayotgan tadqiqotimizdagi ayrim masalalar xususida fikr yuritmoqchimiz.

O'zbek va rus adabiyoti ko'p jihatlardan o'zaro bog'lanib turadiki, buning bir qator sabablari bor, albatta. Biz muayyan davr mobaynida bir ittifoq tarkibida yashash davomida rus xalqi madaniyatining ko'p qirralarini o'zlashtirdik (ayrimlarini o'z xohishimiz bilan, ayrimlarini esa majburan – ta'kid bizniki). Adabiy ta'sir masalasi bu ikki xalq adabiyotida qay darajada kuchli ekanini ta'kidlashning keragi yo'q. Xususan, Anton Chexovning ixcham va sermazmun hikoyalari ta'sirida Abdulla Qahhorning lo'nda va chuqur ma'noli asarlari yuzaga keldi. O'z o'rnida rus xalqi ham o'zbek madaniyatining noyob namunalaridan bahramand bo'ldi va bo'lib kelmoqda. Rus va o'zbek adabiyoti bir-biridan oziqlangan holda yangi qirralari bilan tobora boyib, sayqallanib boraverdi. Agar sinchiklab nazar solinsa, qator yozuvchilar ijodi bir-biriga qaysidir nuqtalari: asar problematikasi, syujeti, kompozitsiyasi, badiiy obraz, badiiy asar tili, uslubi va yana shunga o'xshash ko'plab jihatlardan yaqin turuvchi badiiy asarlarni bisyor uchratishimiz mumkin. O'zaro o'xshash mavzularda badiiy asarlar yaratgan, asarlari poetikasi qator tomonlari bilan bir-biriga yaqin turuvchi ijodkorlar sirasiga O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev va rus adabiyotining zabardast vakili Valentin Rasputinni ham kiritishimiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, biz bu ikki ijodkor to'la ma'noda o'zaro o'xshash asarlar yaratdi yoki mana bu asar bilan mana bunisi yuz foiz syujet yoki kompozitsion tomonidan bir-birini aynan takrorlaydi yoki bu ijodkor bunisidan olgan ta'siri o'laroq mana bu asarni yaratdi, degan tugal fikr aytmoqchi emasmiz. Faqat muayyan tomonlardan ularning asarlarida yoritilgan muammolar, ulardagi badiiy unsurlarni, badiiy mazmun va shakldagi o'rinlarni qiyosiy tahlil ob'ekti sifatida tadqiq etish adabiyotshunoslik uchun ko'plab adabiy hodisalarni o'rganish va o'rgatishda muhim xulosalar berishi mumkinligini aytib o'tmoqchimiz..

Nima uchun Shukur Xolmirzayev va Valentin Rasputin ijodi qiyosiy adabiyotshunoslik ob'ekti bo'lishi mumkin? Bunga bir talay asosli sabablar bor.

Birinchiidan, bu ikki buyuk ijodkor deyarli bir xil tarixiy davrda, xususan, Shukur Xolmirzayev 1940-2005-yillarda, Valentin Rasputin esa 1937-2015-yillarda yashab ijod etdilar. Shuningdek, bu ijodkorlar SSSR deb atalgan umumiy nom ostidagi ulkan davlatning ikki qismida hayot kechirdilarki, bu ikki qismdagi kishilar hayoti, jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vaziyat bir-biriga chambarchas bog‘langan edi. Shu o‘rinda ikkala adib ijodi qiyoslanishi mumkin bo‘lgan tipik vaziyatlardan bir zamon, lekin har xil makonda mavjud bo‘lgan ob‘ektlarni qiyoslashga (Halliyeva G. Qiyosiy adabiyotshunoslik, 2020, 25-b) mos keladi. Bunday qiyoslash jarayonida asar motivi, yoki undagi obrazlar, xullas, har qanday adabiy hodisani qiyoslashda muhitning qiyoslanuvchi ob‘ektlarga nisbatan ta‘sirini hisobga olish eng muhim shart hisoblanadi. Ijodkor shaxs hamisha faol ekanini, o‘zini qurshab turgan jamiyatga nisbatan muayyan pozitsiyada turishi, undagi rivojlanish va kamchiliklarga munosabat bildirishi hamda o‘z asarlarida ushbu munosabatini ifodalashini hisobga olsak, tabiiyki, Sh.Xolmirzayev va V.Rasputin ijodida umumiy yoki qarama-qarshi nuqtalar mavjud bo‘lishi turgan gap. Bu holatda ular tomonidan yaratilgan badiiy asarlarni qiyosiy tadqiq qilish yordamida badiiy adabiyotda XX asrning ikkinchi yarmidagi tarixiy sharoit, jamiyat taraqqiyoti, kishilarning ruhiyati, fikr-mulohazalari, shuuridagi evrilishlarining tasvirlanishi kabi ko‘plab jihatlar xususida atroflicha va chuqur tahlillar qilishimiz mumkin bo‘ladi.

Ikkinchiidan, Sh.Xolmirzayev va V.Rasputin asarlari tematikasida ham bir nechta umumiy nuqtalar mavjud. Bu ham ikkala adibning badiiy asarlarini qiyoslashga asos bo‘lishi mumkin. Adabiyotshunos olim B.Karimov qiyosiy-tarixiy metodga asoslangan holda mavzu yoki ilmiy muammo nuqtayi nazaridan o‘zaro yaqin bo‘lgan adiblarning asarlari tekshirilishi mumkinligini aytadi (Karimov B. Adabiyotshunoslik metodologiyasi, 2011, 74-b).

Sh.Xolmirzayev Boysunda tug‘ilgan. Uning ilk asarlarida Boysunda yashovchi kishilarning turfa tabiati, hayoti, ularning turmush tarzi va ruhiyatidagi o‘zgarishlar, kurashlar tasvirlanadi. V.Rasputin esa rus adabiyotidagi “qishloq nasri”ning yetakchi vakillaridan biri edi. Shu o‘rinda “qishloq nasri” jumlasini izohlab ketsak. 1960-1980-yillarda rus-sovet adabiyotidagi zamonaviy qishloq hayotini tasvirlashda an’anaviy qadriyatlarga murojaat qilish bilan bog‘liq tendensiya. Yozuvchi dastlabki asarlarida taygada yashovchi kishilarning o‘ziga xos xarakterini, ularning tabiat bilan munosabatini ifodalashga intilgan. Har ikkala adibning ijodiy evolyutsiyasini o‘zaro solishtirgan holda tahlil qilsak, ularning ilk yaratilgan asarlarida ko‘zga tashlanib turgan romantik pafos keyingilarda o‘rnini realizmga, ba‘zan esa “shafqatsiz realizm”ga bo‘shatib berganini ilg‘ash mumkin. Sh.Xolmirzayev 80-90-yillarda yaratgan asarlarida ayni shu davrdagi jamiyat holatini, kishilar hayotini chuqur badiiy tahlil qilsa (“Qil ko‘prik”, “Yo‘lovchi”), Rasputin kuchli kishilar xarakterini yaratishga, ular va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlarni ochishga (“Yong‘in”) harakat

qiladi.

Uchinchidan, bu ikki yozuvchi o'rtasida adabiy ta'sir va adabiy aloqa masalasi. Sharqshunos olim N.I.Konrad qiyosiy adabiyotshunoslik ob'ekti bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlarni sanab o'tar ekan, adabiy ta'sir va adabiy aloqalarga alohida e'tibor qaratadi. Yana bir mashhur olim V.M..Jirmunskiy esa yozuvchi ijodini adabiy aloqalar va adabiy ta'sir bilan qiyoslab o'rganish katta metodik ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Serqirra olim Naim Karimov Sh.Xolmirzayev haqida yozar ekan, shunday deydi: "...U o'z hikoyalarida A.Qodiriy, A.Qahhor kabi o'zbek yozuvchilarining eng yaxshi an'alarini davom ettirish bilan birga o'zbek hikoyanavisligini rus va Yevropa yozuvchilarining badiiy tajribalari bilan ham boyitdi...". Bu fikr bizga Sh.Xolmirzayev V.Rasputin ijodidan ta'sirlangan, degan xulosani bermaydi. Lekin atrofni sinchkovlik bilan kuzatuvchi, mulohaza yurituvchi, tahlil qiluvchi, o'rganuvchi yozuvchi sifatida uning ijodini kuzatgan, undan ta'sirlangan bo'lishi mumkin degan qarash ham haqiqatga zid kelmaydi.

Yuqoridagi fikrlardan shuni xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, XX asr o'zbek va rus nasrining ikki zabardast vakillari bo'lgan Sh.Xolmirzayev va V.Rasputin ijodi ko'p jihatdan qator umumiy tomonlarga, shuningdek, o'ziga xos nuqtalarga ega bo'lib, ularni adabiy komparativistika ob'ekti sifatida o'rganish, qiyosiy-tarixiy metod asosida parallel qiyoslash adabiyotshunoslik uchun juda muhim bo'lgan bilimlarga ega bo'lishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гарипова Г, Шафранская Э. (2022) Сравнительное литературоведение. Методология и практика изучения русской литературы в системе компаративного анализа. Москва.
2. Halliyeva G. (2020). Qiyosiy adabiyotshunoslik. Toshkent.
3. Жирмунский В. (1960). Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур. Москва
4. Karimov B. (2011). Adabiyotshunoslik metodologiyasi. Toshkent
5. Конрад Н. (1978). Избранные труды. Литература и театр. Москва.